

ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ СОДЕРЖАНИЯ СУБСИДИАРНОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

CONCEPT OF SUBSIDIARY OBLIGATIONS AND PECULIARITIES OF THEIR EMERGENCE

НАЙДЕНОВ ВЯЧЕСЛАВ АНДРЕЕВИЧ,

Новосибирский государственный университет экономики и управления.

NAIDENOV VYACHESLAV ANDREEVICH,

Novosibirsk State University of Economics and Management.

Статья посвящена изучению понятия субсидиарного обязательства, а также особенностей содержания субсидиарного обязательства. Рассмотрены виды данного обязательства: внедоговорные обязательства, ответственность участников корпоративных отношений, ответственность собственника имущества. Определены способы прекращения субсидиарных обязательств. Сделан вывод, что из выявленных видов субсидиарных обязательств, появляются особенности данного института, которые применяются исходя из сферы, в которой они задействованы: в гражданской сфере, предпринимательской. Отмечено отсутствие у обязательства конкретного закрепления в нормах права.

The article is devoted to the study of the concept of a subsidiary obligation, as well as the features of the content of a subsidiary obligation. The types of this obligation are considered: non-contractual obligations, responsibility of participants in corporate relations, responsibility of the property owner. The ways of termination of subsidiary obligations are defined. It is concluded that from the identified types of subsidiary obligations, the features of this institution appear, which are applied based on the sphere in which they are involved: in the civil sphere, business. It is noted that the obligation does not have a specific fixation in the norms of law.

Ключевые слова: обязательства, особенности, возникновение, субсидиарность, ответственность.

Key words: obligations, peculiarities, occurrence, subsidiarity, responsibility.

Субсидиарная ответственность происходит от латинского – «резервный, запасной, вспомогательный», но понятие субсидиарной ответственности есть и в словаре гражданского права, где такая ответственность понимается как вид ответственности в гражданском праве с дополнительной ответственностью для лиц, наряду с должником, где лицо также отвечает обязательствами перед кредитором [1].

Стоит также сказать, что понятие субсидиарной ответственности есть и в экономической сфере. Такое понятие раскрывается как взыскание неполученного долга кредитором не с должниками, а с его поручителя, если первое лицо не может выполнить свои обязательства. Однако, всё вышеперечисленное содержится лишь в словарях и энциклопедиях, а также в правоприменительной практике, конкретно понятие субсидиарной ответственности в норме права не указано [6]. Здесь мы можем сослаться только на п.1 статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, где указано, что субъект вправе обратиться к лицу, которое

дополнительно взяло на себя ответственность по обязательствам, если первоначальное лицо, должник не может выполнить обязательства, но исходя из этой нормы, мы видим не самое понятие субсидиарной ответственности, а лишь порядок привлечения лиц к ответственности [8].

Косвенно понятие субсидиарной ответственности также установлено в статье 1 Федерального закона «О сельскохозяйственной кооперации». Из этой нормы, мы также видим, что рассматриваемая ответственность выступает дополнительной к основному обязательству членов кооператива перед кредиторами. И эта норма более полно раскрывает понятие, чем норма, установленная в Гражданском кодексе Российской Федерации [3].

Исходя из того, что субсидиарная ответственность конкретно не закреплена в законодательстве, общее понимание и применение складывается из трудов ученых-юристов и правоприменительной практики.

Однако, исходя из мнений ученых цивилистов, можно сказать, что п. 1 ст. 399 ГК РФ сконструирован в форме обязательства, а не ответственности, так как в нем указывается на субъективное право требования одного лица к другому. В связи с тем, что ранее такое требование к субсидиарному должнику не предъявлялось, логичнее говорить в данном контексте о субсидиарном обязательстве, а не ответственности. Тем не менее, общие правила о субсидиарной ответственности находятся в главе 25 ГК РФ «Ответственность за нарушение обязательств», указанное обстоятельство свидетельствует о том, что в данном случае имеет место субсидиарная ответственность [2].

Существует проблема, которая порождает споры о том, соотносимы ли понятия ответственность и обязательство в данном случае [5].

Однако стоит сказать, что развитие института субсидиарной ответственности не стоит на месте, он продолжает развиваться, и в связи с развитием данного института он начинает затрагивать различные области, не только гражданского права, но и предпринимательской сферы. В настоящее время, у сторон есть хоть и не точно выраженная, но существующая форма защиты в субсидиарных правоотношениях [7]. В связи с этим появляются различные случаи субсидиарной ответственности. Такие случаи привели к появлению различных видов субсидиарной ответственности.

Одним из таких видов субсидиарной ответственности является вид, возникающий из договорных отношений. Такой вид на данный момент является самым распространённым, так как самым простым примером выступает поручительство при взятии кредита. Исходя из этого примера можно сказать, что вид договорного субсидиарного обязательства наступает только в тех случаях, когда основной должник не может или не выполняет свои обязательства перед кредитором, тогда поручитель, указанный в договоре, начинает исполнять установленные обязательства.

Еще одним видом является ответственность по внедоговорным обязательствам – деликтным. Данное обязательство наступает не из договора, а по другим основаниям, что, следовательно, влечет за собой внедоговорную ответственность. Зачастую, такая ответственность наступает, когда один субъект права причиняет вред другому субъекту права, либо его имущество, что в конечном итоге обязывает его исполнить свои обязательства по возмещению [2].

Также есть два вида субсидиарной ответственности, которые относятся к юридическим лицам, либо иным организациям. Одним из таких видов является ответственность участников корпоративных отношений. Этот вид обязательства зачастую встречается в тех случаях, когда участники полного товарищества несут субсидиарную ответственность своим имуществом. Такая ответственность наступает, когда участники обязывают себя в случае конкретных ситуациях расплатиться с кредиторами своим имуществом.

Вторым же видом выступает ответственность, которая возникает у собственника иму-

щества унитарных предприятий и казенных учреждений. Такой вид ответственности зачастую применяется в сфере ЖКХ. Так, создаются унитарные предприятия, которые со временем могут не справиться с финансовыми обязательствами и начинают процедуру банкротства, что влечет наступление ответственности у собственника перед кредиторами, вынуждая его расплачиваться [7].

Перечисленные виды субсидиарных обязательств также были обозначены ученым-цивилистом Сухановым Е.А. Как уже было сказано, в настоящее время существует множество споров по поводу субсидиарной ответственности и применение практики, а также трактовка данной нормы складывается из мнений правоприменителей и ученых цивилистов. Всё это ведет к тому, что появляются различные мнения, одни ученые цивилисты считают, что данные виды единственны, другие считают, что на практике существуют и ряд других. Так, например Богданова Е.Е. выделяет следующие виды субсидиарной ответственности:

– Ответственность учредителей по обязательствам юридических лиц – статутная, а также договорную и деликтную, в последних двух видах поддерживая классификацию Суханова Е.А. [2].

Рассмотрение понятие субсидиарного обязательства, а также его видов является важной частью работы, так как при изучении данных аспектов рассматриваемого института было выяснено, что нет конкретной нормы, регламентирующей субсидиарное обязательство, поэтому большая часть трактовок этого института используется из судебных практик и работ ученых-цивилистов [5].

Разобравшись с понятием субсидиарного обязательства, а также рассмотрев его виды, можно перейти к особенностям данного института права. Можно с уверенностью сказать, что данный институт имеет длинные корни в праве, ведь его зарождение можно проследить еще в Древнем Риме. При такой истории появления и использовании данной нормы сложился ряд особенностей, которые присущи только этому обязательству [4].

Возвращаясь снова к ученому цивилисту Е.А. Суханову, можно сказать, что одной из особенностей субсидиарного обязательства является то, что кредитор не имеет возможности предъявить требования к субсидиарному должнику, обойдя основного должника обязательства. Однако, другой же ученый-цивилист, а именно С.В. Сарбаш, говорит о том, что случаи, когда кредитор может обойти основного должника для предъявления требования к субсидиарному, могут быть прописаны в договоре. Данная точка зрения имеет место быть, как в нормах права, так и на практике, однако иные случаи недопустимы, так как субсидиарное обязательство перерастет уже в солидарное. Это также подтверждается уже обсуждаемой в работе нормой п.1. статьи 399 Гражданского кодекса Российской Федерации, где отсутствует возможность возложить солидарную ответственность как на основного должника, так и на субсидиарного одновременно.

Данная особенность субсидиарного обязательства ограничивает её от долевой и солидарной ответственности. В субсидиарном обязательстве кредитор не может предъявить требования по долгу к неосновному должнику, когда как в долевом обязательстве такая возможность имеется [7].

Проведя краткий анализ долевой, солидарной и субсидиарной ответственности, можно утверждать, что логична позиция законодателя, который устанавливает для гражданско-правовых отношений в качестве общего правила долевую ответственность, а солидарную и субсидиарную ответственности в качестве исключения и в то же время переворачивает данное правило в сфере предпринимательских отношений, ставя солидарную ответственность в качестве общего правила, а долевую и субсидиарную ответственности в качестве специальных [4]. Это объясняется тем, что в предпринимательских отношениях участвуют профессиональные участники экономических отношений, которые должны нести повышенную ответственность, при этом на первое место ставится защита интересов слабой стороны, так как

достаточно часто контрагентом предпринимателя является потребитель.

При этом сторонами в обязательстве могут выступать исключительно предприниматели. Но в данном случае равнозначный правовой статус субъектов не должен отменять их повышенной ответственности, в том числе и в отношениях между собой. Представляется, что именно соблюдение такого баланса интересов сторон при привлечении к ответственности является оптимальным для предпринимательских отношений и помогает в стабилизации экономического оборота [3].

Таким образом, особенность субсидиарной ответственности заключается в возможности, основанной на договоре или законе, предъявления кредитором требований к дополнительному должнику по обязательствам основного должника после его отказа в удовлетворении требований кредитора или отсутствия от него ответа.

Еще одной особенностью субсидиарного обязательства заключается в количестве норм в различных сферах права, в которых оно действует. Хотя при рассмотрении понятия было выяснено, что нет конкретного понятия данного института, закрепленного в законодательстве, однако данное обязательство затрагивает различные сферы права, что повлекло за собой внесение субсидиарного обязательства в различные нормативно-правовые акты, Федеральные законы. Также можно проследить тенденцию развития данного института, ведь еще в 2005 году упоминание субсидиарной ответственности было в 15 статьях, а на данный момент данное обязательство только в первой части Гражданского кодекса Российской Федерации упоминается 25 раз, а во второй части 3 раза. Как видно, роль субсидиарной ответственности с каждым годом только возрастает [1].

Такая тенденция, в первую очередь, связана с изменением внутри государства. Одним из ключевых факторов, которые повлияли на возрастающую роль рассматриваемого института, послужил переход к рыночной экономике. Стал заметен рост доли частных отношений, уменьшение роли государства в рыночной жизни страны. Также видно, что субъектом в таком обязательстве чаще стало выступать государство.

Таким образом, развитие гражданского законодательства привело к тому, что в настоящее время субсидиарная ответственность применяется не только в отношениях с частными субъектами гражданского права, но и в отношениях с участием публично-правовых образований как в договорных, так и в деликтных обязательствах [7].

Существует также способ прекращения субсидиарных обязательств посредством зачета. Такой способ довольно редко встречается в практике по договорному виду субсидиарных обязательств, однако по внедоговорному виду гораздо чаще. Подробнее об этом способе можно сказать, что лицо в зачет погашения задолженности предлагает погасить встречное обязательство.

Последний способ можно выделить как прощение задолженности. Здесь весь смысл изложен в самом названии. Лицо прощает долг, отказываясь от права требования к должнику, что естественно аннулирует возможные обязательства у дополнительного лица [6].

Таким образом, можно сказать, что в настоящее время понятие субсидиарного обязательства конкретно не закреплено в нормативно-правовых актах, что естественно порождает правовые коллизии. Однако развитие этого института не останавливается, что порождает новые виды данного обязательства, которые в общем понимании складываются в особенности субсидиарного обязательства. Такие особенности распространяются не только на гражданскую сферу, но и на предпринимательскую. Следовательно, каждый вид уникален и используется только в конкретных случаях.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бормотов А.В., Носов Д.В. К вопросу о субсидиарной ответственности контролирующего должника лица по долгам исключенного из ЕГРЮЛ общества с ограниченной ответственностью // Ех

jure. 2023. № 3. С. 19-34.

2. Баранова А.Б. Институт несостоятельности (банкротства) в правовой системе России и зарубежных стран: теория и практика правоприменения: монография / А.Б. Баранова, А.З. Бобылева, В.А. Вайпан и др.; отв. ред. С.А. Карелина, И.В. Фролов. М.: Юстицинформ, 2020. 360 с.

3. Горбашев И.В. О некоторых материально-правовых аспектах привлечения к субсидиарной ответственности в разъяснениях ВС РФ // Вестник гражданского права, 2018. № 4. С. 154-202.

4. Рожкова Д.С. Актуальные проблемы привлечения руководителя должника, а также иных контролирурующих должника лиц к субсидиарной ответственности // Студенческий форум, 2021. № 24-2 (160). С. 16-18.

5. Сампара Н.М. Юридические факты как основания возникновения субсидиарных гражданско-правовых обязательств. Актуальные проблемы правоправедения. 2017.Т. 4 (12). С. 223-229.

6. Суворов Е.Д. Субсидиарная ответственность по обязательствам несостоятельного должника. М., 2020. 205 с.

7. Суханов Е.А. Гражданское право: в 4 т. 3-е изд., перераб. и доп. Т. 1. Общая часть. М.: Статут, 2023. 576 с.

8. О некоторых вопросах, связанных с привлечением контролирующих должника лиц к ответственности при банкротстве: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 года № 53. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286130 (дата обращения 31.03.2024).

© Найденов В.А., 2024.